

Institut de Desenvolupament
Professional
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Organizador:
Institut de Desenvolupament Professional
Universitat de Barcelona

ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE

¿Un continente oscuro?

Definición y enfoques de trabajo en la docencia universitaria

Docente: Juliana E. Raffaghelli
Grup de Recerca Edu@b
Universitat Oberta de Catalunya

edu
l@b

UOC

Universitat Oberta
de Catalunya

#AAp2020

@JulianaR71

<https://jraffaghelli.com/>

AAp2020

JORNADA

ANALÍTQUES D'APRENTATGE: UN CONTINENT OBSCUR?

FORMADORA

Juliana E. Raffaghelli

Universitat Oberta de Catalunya

Les anomenades analítiques d'aprenentatge no són altra cosa que l'aprofitament de la disponibilitat de dades, en alguns casos *Big Data*, sorgits d'ambients educatius.

La finalitat principal d'aquesta activitat és la d'orientar el docent en la presa de decisions respecte la complexitat que representa la seva acció didàctica. Acollides amb fort entusiasme inicial, no falten, avui, els seus detractors.

A la jornada tractarem d'orientar el coneixement i la reflexió en relació a aquesta innovació, per a poder pensar en les seves aplicacions en la mediació del disseny i els processos didàctics.

CONTINGUTS

- Qui som i per què ens interessa el tema?
- Què són les analítiques d'aprenentatge. Tipus i aplicacions
- Cafè i debat informal
- Casos i instruments: analítiques d'aprenentatge des de el seu disseny i aplicació pràctica a la formulació de polítiques institucionals.

CALENDARI: 16 de gener de 2020

HORARI: de 10.00 a 13.00 h

LLOC: Facultat de Filologia, aula Capella

PLACES: 150

IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Castellà

- Presentación del seminario
- Motivación de los participantes
- Definición de analíticas de aprendizaje
- Casos de Uso
- Instrumentos UB y recomendaciones para la práctica.

¡Atención!

- **NO:** orientaciones para la investigación sobre diseño, desarrollo, Ux y TA de AAp.
- **SI:** orientaciones para la implementación de AAp en la docència e investigación didáctica sobre impacto de uso de Aap.

Analíticas de Aprendizaje

Definiciones iniciales y estado de avance en su implementación

Computer screen showing analytics dashboard (with podcast graphic)
©Jisc and Matt Lincoln
[CC BY-NC-ND](#)

¿De qué hablamos?

#AAp2020

Actividad Rompehielos

Un poco de historia

1st International
Conference on Learning
Analytics and Knowledge
2011

Learning institutions and corporations make little use of the data learners "throw off" in the process of accessing learning materials, interacting with educators and peers, and creating new content. In an age where educational institutions are under growing pressure to reduce costs and increase efficiency, analytics promises to be an important lens through which to view and plan for change at course and institutions levels

<https://tekri.athabascau.ca/analytics/>

Patterns of engagement: Coursera

- **Sampling**
learners explored some course materials
- **Auditing**
learners watched most videos, but completed assessments rarely, if at all
- **Disengaging**
learners completed assessments at the start of the course and then reduced their engagement
- **Completing**
learners completed most assessments

“ MOOC designers can apply this simple and scalable categorization to target interventions and develop adaptive course features ”

coursera

Coursera study

Kizilcec, R., Piech, C., and Schneider, E., 2013. Deconstructing disengagement: analyzing learner subpopulations in massive open online courses. *LAK 13*

Palabra Clave en los LAK 2012-2014: **DROP-OUT**
Palabra Clave en los LAK 2015-2018: **SRL**

Analíticas de Aprendizaje: Algoritmos y Dashboards

- Todas las analíticas parten de una base de datos, generalmente brindada por el LMS (entorno de aprendizaje digital).
- De acuerdo a la hipótesis pedagógica que se quiera promover, se seleccionan datos específicos:
 - *Logs y Clicks*
 - *Tiempo de conexión.*
 - *Performance en tareas intermedias*
 - *Cantidad de post en fórum.*
 - *Sociogramas en tareas colaborativas*
 - *Análisis cuantitativo del discurso en fórum o tareas.*
 - *Etc.!*
- Los datos se combinan y convierten en informaciones “accionables” a través de algoritmos.
- Estas informaciones pueden eventualmente ser presentadas en modo visual “dashboards”

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress

Moodle Progress Bar

https://moodle.org/plugins/local_intelliboard
Moodle
Intelliboard

¿Qué hay acerca de nosotros?

Actividad en Mentimeter ;)

Analíticas de Aprendizaje: Hipótesis Pedagógicas

- Todas las analíticas se basan en hipótesis pedagógicas/educativas.
- En general, apuntan a ver (Fergusson, 2012):
 - *Eficacia de sistema (prevención del abandono)*
 - *Apoyo de las decisiones docentes (prevenir fracaso, focalizar atención, orientar estudio de profundización, etc.)*
 - *Apoyo de la autonomía de estudio o “autoregulación”*

Definición inicial

Medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las interacciones que allí se generan, con el fin de comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y optimizar los entornos en los que se produce (Ferguson, 2012)

ENFOQUES DE PROCESAMIENTO DE DATOS	TIPOLOGÍA DE ANALÍTICA
Registro de eventos presentes, análisis ex-post	Analíticas Descriptivas
Registro de eventos presentes, Análisis ex-ante	Analíticas de Diagnóstico
Registro de eventos pasados, probabilidad posterior	Analíticas Predictivas
Registro de eventos pasados, modelización y recomendación	Analíticas Prescriptivas

Presentación de Producto D2L,
<https://www.d2l.com/es/temas/analitica-del-aprendizaje/>

Analíticas Descriptivas

Analíticas Descriptivas

Sclater, N. (2017)
Effective Learning
Analytics. JISC Blog.

<https://analytics.jiscinvolvement.org/wp/2017/03/07/designing-learning-analytics-dashboards/>

Analíticas de Diagnóstico

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress

Master Dev (PostgreSQL) Switch Database to... Switch Theme to... Admin User

Overview of students

Dashboard ► Courses ► Activities Example 102 ► Overview of students

NAVIGATION

- Dashboard
 - Site home
 - Site pages
 - Current course
 - Activities Example 102
 - Participants
 - Badges
 - Activities
 - Resources
 - Topic 3
 - Topic 4
 - Topic 5
 - Courses

ADMINISTRATION

- Course administration
 - Turn editing off
 - Edit settings
 - Users

Overview of students

Role: Student

	First name / Surname	Last in course	Progress Bar	Progress
<input type="checkbox"/>		62%		
<input type="checkbox"/>		23%		
<input type="checkbox"/>		62%		

Select all Deselect all With selected users... Choose...
 Choose...
 Send a message
 Add a new note
 Add a common note

Master Dev (PostgreSQL) Switch Database to... Switch Theme to...

 Suzan Smith

Dashboard

PROGRESS BAR

ACTIVITIES EXAMPLE 102

NOW

Mouse over block for info.

ACTIVITIES EXAMPLE 101

NOW

Assignment example submitted ✓
 Expected: Fri, 18 Sep 2015, 4:00 PM

COURSE OVERVIEW

Number of courses to display:
 Always show all

Activities Example 101

- There are new forum posts
- You have SCORM packages that need a...

New course

Analíticas de Diagnóstico

CONTEXTO DE APLICACIÓN;
Curso de Graduación
1 Docente

DISEÑO INSTRUCCIONAL

Lección en clase

Entrega de proyecto con feedback intermedio de avance

Evaluación Final

Objetivo AAP: Informar decisiones respecto a comportamiento o grupo de alumnado específico

Analíticas de Diagnóstico

Analíticas de Diagnóstico

Tan et al. (2018) A Collaborative Video Annotation and Analytics Environment (CoVAA) Intervention: User Experiences and Reflections of Teacher-Practitioners. In Yang, J. C. et al. (Eds.) (2018). Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education

Analíticas Predictivas

Históricamente en un curso, los estudiantes que no completan exitosamente la primera tarea, no aprobarán el curso

Si estos casos buscan peer-tutoring o realizan más ejercicios online con feedback automático, un 50% de estudiantes en riesgo recupera.

Panel de comando docente: visualizar casos que no aprueban primer tarea

Enviar aviso de necesidad de completar un 30% más de ejercicios a casos en riesgo

Organizar grupos de estudio

PRUEBA FINAL

Ajuste del modelo

CONTEXTO DE APLICACIÓN;
Clase Numerosa
1 Docente, 1 TA

DISEÑO INSTRUCCIONAL

Evaluación continuada (3/4 entregas de proyecto)

Presencia de Quiz Online con feed-back automático

Organización de grupos de estudio con ponderación por actividad de peer-tutoring en los mismos

Objetivo AAP: Informar decisiones respecto a comportamiento o grupo de alumnado específico

Analíticas Predictivas

IAD Learning-
<https://www.iadlearning.com/learning-analytics-dna/>

Analíticas Prescriptivas

CONTEXTO DE APLICACIÓN;
MOOC
(*Massive Open Online Course*)

DISEÑO INSTRUCCIONAL

Realización de tareas en ambiente simulado (e.g.: aprendizaje de código R)

Presencia de feed-back progresivo y ajuste de tareas previamente diseñado por el experto de contenido

Presencia de Quiz Online con feed-back automático

Analíticas Prescriptivas

The first screenshot shows the Knewton dashboard for a student named Jennifer. It displays a score of 0/3,000 points and a progress bar for various math topics. The second screenshot shows the 'Next activity' section, which recommends a 'Workshop: Using inequalities with math' and shows progress for 'Getting started' (50/50), 'Ratios' (175/450), 'Number systems' (75/500), and 'Expressions and equations' (100/400). The 'Expressions and equations' section is expanded to show five levels of tasks, with Level 1 tasks highlighted in red.

The third screenshot shows the results of a quiz titled 'Long division'. The student achieved a score of 26 out of 53, earning a '+50 points!' badge. The interface displays the question: 'Kyle at 40 chocolate-covered cherries from a bowl and now there are only 13 left. How many chocolate-covered cherries were in the bowl before Kyle gobbled most of them up?' The correct answer is B (26). The interface also shows navigation options like 'Previous', 'Next', and 'Subject badge! Who rules?'.

Knewton Aprendizaje Adaptivo
www.knewton.com

Estrategias de desarrollo institucional basadas en AA

¡Momento de reflexión y crítica!

Recoger y elaborar
datos en la práctica
docente

Actividad en
Mentimeter ;)

De métricas y constructos ED: *Houston, we have a problem*

La mayor parte de los estudios se basan en Desarrollos: Dashboards, Data Viz

No hay suficiente evidencia de evaluación en contextos auténticos

Los docentes y estudiantes usan muy poco las herramientas

Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T., Vuorikari, R. (2016). *Research Evidence on the Use of Learning Analytics - Implications for Education Policy*. R. Vuorikari, J. Castaño Muñoz (Eds.). Joint Research Centre Science for Policy Report; EUR 28294 EN; doi:10.2791/955210.

¿Qué (no) miden las analíticas de aprendizaje?

Prinsloo & Slade, 2017

Ambiente, recursos
y herramientas Tecnológicas

Procesos de
enseñanza y aprendizaje

HCI observable

Interacciones con el contenido, entregas de tareas, post en discusiones...

Constructos Pedagógicos

Motivación,
Conocimiento previo,
Actividad Social,
Autoregulación del aprendizaje, etc.

¿Qué miden las analíticas de aprendizaje?

Prinsloo & Slade, 2017

Las analíticas de aprendizaje y los instrumentos Asociados (Dashboards) se basan en...

(A) Los datos que podemos recoger fácilmente

(B) Los datos que somos capaces de procesar

(C) Nuestra propia definición de conceptos relevantes a usar en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Analíticas de Aprendizaje:

Problemas actuales: Síntesis

- Se ha hallado poca conexión con teorías pedagógicas (Viberg, Hatakka, Balter, Mavroudi, 2018).
- Existe una necesidad de investigación longitudinal en entornos y estudios auténticos que comparen sistemáticamente diferentes diseños de paneles (Schwendimann, Rodríguez-Triana, Vozniuk, Prieto, Boroujeni, Holzer, Gillet, Dillenbourg, 2017)
- Baja información entre docentes y estudiantes sobre el potencial de uso de instrumentos muy simples, ya incorporados en casi todos los entornos virtuales (2016, Ferguson, Brasher, Clow, Cooper, Hillaire, Mittelmeier, Rienties, Ullman, Vuorikari)
- Conflictividad del uso de las analíticas respecto a las creencias pedagógicas del docente (Raffaghelli, in press.)

Uso de datos en el proceso educativo: Lo que parece nuevo, ¿Lo es?

■ Analíticas de aprendizaje

- Hipótesis pedagógicas/ educativas de uso
- Desarrollos existentes: algoritmos y visualización en dashboards
- Problemas actuales de uso de las analíticas

Uso de datos en el proceso educativo: ¡No es novedad!

- Sistema de calificaciones, calidad educativa y recompensa/avance de carrera para docentes.
- Evaluación formativa y sumativa cuantitativa
- Los cuestionarios estandarizados de performance educativa: [PISA](#) y [PIAAC](#)
- “Evidence-Based Education” “What Works”
- Viejas Discusiones sobre la medición (análisis psicométrico, taylorización de la educación, control de la autonomía docente)

MATSUSHITA, R (2017) The Paradox of Evidence-based Education: From the Decline of Education to Abandonment of the Theories of Education Educational Studies in Japan: International Yearbook No. 11, March, 2017. pp. 101-119

<https://americansocietytoday.blogspot.com/2011/10/no-child-left-behind-effect.html>

La Evidence Based Education (E.B.E.) y sus excesos

Discusión sobre los excesos de las políticas EVIDENCE-BASED (Biesta, 2007, 2010)

La EVIDENCIA aportada por los datos es:

- Incompleta,
- Frágil
- Polémica
- Política

Como observa Hargreaves:

- En el campo educativo, "una línea de investigación termina con un cambio de moda, a veces (y con frecuencia pretenciosa denominación), llamado "cambio de paradigma "

- "Décadas de investigación-acción en la escuela no han podido demostrar con evidencia el impacto positivo de estas orientaciones...

The Teacher Training Agency, 1996

Estrategias de desarrollo institucional basadas en AA

En conclusión

Del desarrollo tecnológico a un enfoque socio-técnico y político

Dar forma a una agenda de investigación y *policy making* sobre las *analíticas de aprendizaje* desde una perspectiva **práctica, contextualizada y crítica...**

(Prinsloo, 2017 “Fleeing from Frankenstein’s monster and meeting Kafka on the way: Algorithmic decision-making in higher education”)

Implementar procesos de experimentación y sistematización de la práctica

Uso de Analíticas de Aprendizaje

- **Ética y Política de Datos:**
 - Promover la conciencia crítica en los estudiantes sobre los datos generados a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y su uso a fines institucionales
- **Técnicas de datos:**
 - Reconocer datos como evidencia sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje: lo que se puede y no se puede decir.
 - Promover el conocimiento pedagógico de datos de los estudiantes para apoyar el aprendizaje autorregulado y autodirigido.
- **Estética y Narrativas de datos**
 - Promover la comprensión de cómo los datos educativos se pueden utilizar en el aprendizaje permanente.

Casos de Uso

Diseño, herramientas y estrategias.

GiulianForsythe: Sensemaking with Learning Analytics
@gsiemens
(2014)
Public Domain

<https://www.flickr.com/photos/gforsythe/14343345452/>

@giuliaforsythe

¿Conocemos casos de AAp?

Conocimiento sobre
casos de AAp

Actividad en
Mentimeter ;)

Analíticas de Aprendizaje: Herramientas de Moodle

https://docs.moodle.org/33/en/Learning_analytics

Plugin	Plugin type	Standard / Additional	Useful for	Description	Reported usage*
Logs	Report	Standard	Teachers, Admins, Decision-makers	Filterable log of events	71.4%
Activity	Report	Standard	Teachers	View count of activities in course	69.1%
Activity completion , see also Course completion	Report	Standard	Teachers	Completion matrix of students and activities	66.3%
Live logs	Report	Standard	Teachers, Admins	Automatically refreshing log of events	55.2%
Feedback	Activity	Standard	Teachers, Researchers	Configurable survey tool	59.5%
(Quiz) Statistics	Report	Standard	Teachers	Student quiz performance report	53.0%
(Course) Participation	Report	Standard	Teachers	Single student's participation in course	49.9%
Survey	Activity	Standard	Teachers, Researchers	Set of standardised educational surveys	45.6%
Inspire	Administrative Tool	Additional migrating to Standard	Teachers, Researchers	Moodle native descriptive and predictive learning analytics	n/a
Questionnaire	Activity	Additional	Teachers, Researchers	Configurable survey tool	45.3%
Course Dedication	Block	Additional	Students, Teachers	Estimated time online for students	N/A
Graph Stats	Block	Additional	Teachers, Admins	Daily visits to site or course	N/A
GISMO	Block	Additional	Teachers	Numerous charts of student activity participation	N/A
Level Up!	Block	Additional	Students, Teachers	Incentive-drive participation meter	N/A
Forum Graph	Report	Additional	Teachers	Graph of forum interactions	N/A
Analytics Graphs	Block	Additional	Teachers	Visualisation of student participation	N/A
Heatmap	Block	Additional	Teachers	Colour-coded indication of activity views on course page	N/A
Analytics	Local	Additional	Admins, Decision-makers	Enriched feed to Google Analytics and Pywick	N/A
Grade distribution	report	Additional	Teachers	Visualizes the grades of students in a course	N/A
Logstore xAPI	Logstore	Additional	Admins, Decision-makers, Researchers	xAPI event stream output	N/A

Analíticas de Aprendizaje: Micro-Casos

- Moodle IntelliBoard
- Instrumento “dashboard” que provee distintas visualizaciones de actividad para el administrador, el docente y el estudiante Moodle. Ej. de funciones:
- Identifica Estudiantes en Riesgo:
 - *Éxito y progreso del estudiante*
 - *Resumen del estado del alumno*
 - *Asignaciones vencidas*
 - *Comparación Promedio Estudiante/Curso*
 - *Detalle del estado de la actividad*
- Habilitar la autogestión del estudiante
 - *Comparación del promedio del curso*
 - *Asignación / Finalización de una tarea*
 - *Progreso del curso*
 - *Participación de la actividad*
 - *Notas finales y correlación con el compromiso en la tarea.*

Analíticas de Aprendizaje: Micro-Casos

- Open Essayist (OOUK)
- Instrumento que provee feed-back automático sobre los borradores de tareas escritas de los estudiantes.
- El tipo de feed-back es reflexivo.
- Se basa en operaciones de text-mining (análisis cuantitativo del texto) que promueven una serie de respuestas automatizadas.
- Además, el estudiante dispone de dashboards para poder interactuar con el análisis de su propio trabajo y comprender los errores de estructura y densidad semántica.
- Hipótesis Pedagógica: La escritura académica se basa en un proceso reflexivo de enriquecimiento de vocabulario y capacidad argumentativa.

<http://www.open.ac.uk/researchprojects/safesea/>

Analíticas de Aprendizaje: Micro-Casos

- Knewton “Alta” (in partnership c/ Pearson)
- Plataforma para el aprendizaje adaptivo, nivel secundario y universitario.
- Ofrece indicaciones para adaptar las acciones del estudiante en base al proceso de aprendizaje.
- Se basa en algoritmos que capturan los comportamientos y resultados del estudiante en base a un tema elegido.
- Como acciones, a partir de los datos recogidos genera feed-back automático y recomendaciones de actividad para el estudiante (participar en foros, obtener recompensas en estructuras gamificadas).
- Hipótesis Pedagógica: El estudiante adapta sus objetivos en base a las micro-acciones que le indican niveles de performance.

<https://www.knewton.com/>

Analíticas de Aprendizaje: Micro-Casos

- APEREO
- Comunidad de desarrollo de analíticas de aprendizaje.
- Ofrece una serie de herramientas testeadas en el sistema educativo en UK y USA.
- Busca la escalabilidad de herramientas de analíticas, incluyendo en el debate a los docentes que han testado actividades.
- Hipótesis Formativa: Los resultados positivos (Buenas Prácticas) en una institución son la base de la apropiación y escalabilidad en el sistema .

<https://www.apereo.org/>

Analíticas Prescriptivas “ad hoc”

Manganello, Raffaghelli, Cucchiara, Persico, Caruso (2015)

- Se investigó la forma en que un diseño instruccional basado en un entorno virtual MOODLE, podía dar apoyo a la autoregulación del aprendizaje (ARA) en adultos profesionales de alto nivel.
- El entorno debía ofrecer recursos y actividades que apoyaran algunos de los subprocesos clave de la ARA:
 - establecimiento de objetivos,
 - gestión del tiempo,
 - monitoreo,
 - autoevaluación
 - y metacognición.
- Las características de la herramienta implementadas en el diseño se analizaron en relación con el tipo de subprocesos de ARA.
- **Se halló que la información requerida desde el database es difícil de integrar para apoyar el diseño y que algunos procesos tienen que ser simplificados o esquematizados.**

Sub Procesos de Autoregulación y Definición Operacional	Funciones del Mapa del Curso	Operaciones	
		USUARIO: Selección autogestionada de contenidos / actividades del curso.	SISTEMA: Retroalimentación sobre el seguimiento de variables del sistema
<p>Goal-setting Declaración de Objetivos de Aprendizaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auto-selección de objetivos de aprendizaje (pestaña objetivo) 	<ul style="list-style-type: none"> Selección de objetivos en función de la visualización de: niveles de competencia (Inquire / Know / Reflect) y contenido y actividades del curso. 	<p>Visualización de la información producida por el sistema (producto) sobre su progreso en relación con los objetivos establecidos.</p>
<p>Performance Estrategias (gestión del tiempo) y seguimiento de la actividad formativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Autoselección de la carga de trabajo (Tab horas de estudio) Planificación de los plazos de realización de actividades (Tab Agenda). 	<ul style="list-style-type: none"> Declaración de la carga de trabajo prevista para las actividades de autoaprendizaje basada en la vista de la carga de trabajo propuesta. Declaración de una fecha en la que se pretende completar el uso de las actividades del curso. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de la carga de trabajo real. Verificación de la fecha real presentada por el sistema.
<p>Self-evaluation Análisis de objetivos formativos basados en la planificación y el potencial de transferencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Visualización de objetivos de entrenamiento (Tab Badge) 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de tus objetivos de entrenamiento en relación al curso. 	<ul style="list-style-type: none"> Presentación por el sistema "Digital Badge" (salida).

	Obiettivi	Ore di studio	Agenda	Badge
Contenuti del corso	I miei obiettivi		I miei risultati	
> La comunicazione della scienza	-		-	
> Concetti di base	Riflettere		✗	
> La comunicazione	Già competente		✗ ✗	
> Il Sistema della Scienza e la Tecnologia	Informarsi		✗ ✗	
> Comunicare la Scienza	Conoscere		✗ ✗	
> La comunicazione e l'informazione scientifica: il modello tradizionale	Riflettere		✗	
> Il ciclo di vita dell'informazione	Conoscere		✗ ✗	
> Il circuito delle risorse informative	Non interessato		✗ ✗	
	Già competente Informarsi Conoscere			

Figura 1 – Mapa del Curso – Dashboard para la planificación de objetivos

	Obiettivi	Ore di studio	Agenda	Badge
Contenuti del corso	I miei obiettivi		I miei risultati	
> La comunicazione della scienza	-		-	
> Concetti di base	Riflettere		✓	
> La comunicazione	Già competente		✗ ✗	
> Il Sistema della Scienza e la Tecnologia	Informarsi		✓ ✗	
> Comunicare la Scienza	Conoscere		✗ ✓	
> La comunicazione e l'informazione scientifica: il modello tradizionale	Riflettere		✗	
> Il ciclo di vita dell'informazione	Conoscere		✗ ✓	
> Il circuito delle risorse informative	Conoscere		✗ ✓	

Figura 2 – Mapa del Curso – Monitoreo y Evaluación de Objetivos

Analíticas de diagnóstico “Ad hoc”

Ranieri, Raffaghelli, Pezzati (2018)

Programa de autoaprendizaje en línea para el desarrollo del profesorado en e-learning.

Se apuntó a explorar la correspondencia de objetivos de diseño del programa con las preferencias mostradas por los usuarios.

Los resultados mostraron que, dependiendo de sus **niveles de experiencia** y **motivación**, los usuarios tienen **patrones de uso diversificados** con respecto a los **contenidos** y las actividades **seleccionadas**.

Se confirmó la importancia de adoptar enfoques de diseño basados en procesos de ritmo autodirigido.

Obtener métricas para el diagnóstico a través de un LMS

Ranieri, Raffaghelli, Pezzati (2018)

Variables	UT	BTR
<p>X0 Best designed and opened course, as proxy of participants' e-learning skills and knowledge. Values: "Null", "Basic", "Intermediate", "Advanced", "Highly Advanced"</p>	<p>Type of courses in terms of Moodle resources and modules, designed by users within the University of Florence e-learning platform.</p> <p>Extraction = Automatic extraction through interoperable database (RDBMS MySql) with Moodle (Catelani et al., 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Null: Course not opened • Basic: Resources OR (resources AND Forum News) • Intermediate: Forum News AND resources AND (AT LEAST 1 module as follows: Quiz, Assignment, other Forum, Teleskill, Glossary, Choice, Agenda) • Advanced: Forum News AND resources AND (AT LEAST 1 module as follows: Quiz, Assignment, other Forum, Teleskill, Glossary, Choice, Agenda, Chat, Wiki, Groups per Module, Database, Feedback, Attendance, Questionnaire, Group Choice). • Highly Advanced: Forum News AND resources AND (AT LEAST 1 module as follows: Quiz, Assignment, other Forum, Teleskill, Glossary, Choice, Agenda, Chat, Wiki, GroupsxModule, Database, Feedback, Attendance, Questionnaire, Group Choice, Lesson) AND (AT LEAST 1 module as follows: Restrict Access, Activity Completion, Assessment/Scale, Assessment/Goals, Assessment/Competences, Assessment/Open Digital Badges) 	
<p>X1 Modules Values: "Intro", "Cont_Supp", "Wrap-Around", "Collaborative", "Equal_pref" Y1.1. Module_Completion per User Y1.2. Module_Prefs Y1.3. Module_Order</p>	<p>Number of actions coded on UT form, for each user, on thematic areas.</p>	<p>Total completion of activities (all users) per Module Total logs per Module (25 random users) Extraction = 1- Participation in the course 2- Summary table 3- Platform Logs</p>
<p>X2 Learning Units Values: "Know", "Understand", "Apply", "Experiment", "Equal-Pref" Y2.1. LU_Completion per User Y2.2. LU_Prefs Y2.3. LU_Order</p>	<p>Number of actions coded on the UT form, for each user, on each activity.</p>	<p>Total completion of activities (all users) per Learning Unit. Total logs per Module (25 random users) Extraction = 1- Participation in the course 2- Summary table 3- Platform Logs</p>

Obtener métricas para el diagnóstico a través de un LMS

Ranieri, Raffaghelli, Pezzati (2018)

CONCEPTO 1:
Niveles de experiencia

Variable	Descriptives N=25	χ^2 N=25	P-value
Course Level	“Highly Advanced” 12%, “Advanced” 20%, “Intermediate” 20%, “Basic” 28%, “Null” 20%	1.6 df = 4	0.8088
Preference per Module	“Pedagogical Challenges in Higher Education” 28%, “CS” 48%, “WA” 12%, “Co” 8%, “Equal preference” 4%	37.2 df = 4	0.002* < .01 Corrected 0.004
Expected order per Module	“Yes” 44%, “No”, 56%	0.36 df = 1	0.5485
Preference per Learning Unit	“Knowing” 68%, “Understanding” 16%, “Applying” 4%, “Experimenting” 8%, “Equal preference” 4%	16.4 df = 4	1.638e-07* < .01 Corrected .317e-06
Expected order per Learning Unit	“Yes” 36%, “No” 64%	1.96 df = 1	0.1615

	A	B	C	D	E	F
1	User,Course	Level,Pref	M,Ord	M,Pref	LU,Ord	LU,Total Interactions
2	1,1,5,1,4,0,224					
3	2,2,4,0,3,0,148					
4	3,1,3,1,5,1,58					
5	4,2,3,1,2,1,146					
6	5,2,3,0,2,0,132					
7	6,1,4,1,1,1,73					
8	7,1,2,0,1,1,40					

CONCEPTO 2:
Patrones de uso

Casos Institucionales

Uso de AAp

- **Purdue University.** AAp diagnósticas p/ detectar riesgo de abandono desde la segunda semana del semestre. Resultado: 12% más de calificaciones B/C vs 14% menos D/F.
- **University of Maryland.** AAp diagnósticas p/ identificar estrategias de enseñanza efectivas (estudiantes en riesgo usan menos del 40% el entorno digital)
- **California State University.** AAp diagnósticas para comprender eficacia de instrumentos de formación. 25% de eficacia del entorno digital, tan fuerte como indicadores socio-demográficos
- **Marist College.** AAp prescriptivas para ofrecer feedback temprano a los estudiantes en riesgo. 6% de mejoramiento en este grupo.
- **New York Institute of Technology.** AAp descriptivas. Se predijo con eficacia el número de estudiantes que abandonarían el curso sobre la base de un modelo.

Sclater, N., Peasgood, A. (2016) Learning analytics in higher education. A review of UK and international practice

<https://www.jisc.ac.uk/reports/learning-analytics-in-higher-education>

Analíticas de aprendizaje y políticas institucionales

El caso de la Universidad de Edimburgo

Borrador inicial para una política de Analíticas de Aprendizaje ...que cubrió los siguientes tipos de temas (Scott, 2018):

- Definiciones (pedagógicas)
- Fuentes de datos para analíticas.
- Lanzamiento de actividades con analíticas.
- Transparencia y consentimiento, privacidad y acceso a los datos, retención y disposición de datos.
- Validez e interpretación de los datos.
- Apoyo intervenciones positivas; permitir que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje.
- Personal de apoyo para aprovechar al máximo el análisis de aprendizaje.
- Supervisión de las actividades basadas en analíticas.
- Otras políticas relevantes.

Analíticas de aprendizaje y políticas institucionales

El caso de la Open University of UK

Seguimiento de tres años con métodos mixtos sobre la eficacia de adopción de Aap en 59 docentes (Herodotou et al., 2019):

- ¿Como perciben los docentes las AAp?
- Cuando los docentes perciben positivamente las AAp, influyen positivamente sobre el comportamiento de los estudiantes en riesgo.

Predictions

25 | Export | Select columns

Student Information			Next TMA predictions		
Student PI	Name	TMA	Submission	Risk of NS	Grade
AXXXXXXX	Student1	NS NS ● ● ● ● ● ●	Not Submit	<div style="width: 100%;"></div>	Not Submit
AXXXXXXX	Student2	64 67 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3
AXXXXXXX	Student3	NS NS ● ● ● ● ● ●	Not Submit	<div style="width: 100%;"></div>	Not Submit
AXXXXXXX	Student4	78 81 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 2
AXXXXXXX	Student5	70 61 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3
AXXXXXXX	Student6	63 70 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3
AXXXXXXX	Student7	91 77 5 ● ● ● ● ● ●	N/A	N/A	N/A
AXXXXXXX	Student8	82 62 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3
AXXXXXXX	Student9	58 61 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 4
AXXXXXXX	Student10	NS NS ● ● ● ● ● ●	Not Submit	<div style="width: 100%;"></div>	Not Submit
AXXXXXXX	Student11	87 85 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 2
AXXXXXXX	Student12	80 80 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 2
AXXXXXXX	Student13	62 40 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 4
AXXXXXXX	Student14	61 70 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3
AXXXXXXX	Student15	60 50 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 4
AXXXXXXX	Student16	48 63 ● ● ● ● ● ●	Submit	<div style="width: 50%;"></div>	Pass 3

Trends

Registered students	VLE active students	Students predicted not to submit	Last TMA result (average)	TMA submissions
 1,760 -19 WRT Previous week	 1,182 -160 WRT Previous week	 447 +134 WRT Previous week	 63 -10.1 WRT Previous presentation	 16 +18 WRT Previous week

Analíticas de aprendizaje y políticas institucionales

Dos proyectos

<http://sheilaproject.eu/>

Brussels Educational Services, The University of Edinburgh, Open University of the Netherlands, Tallinn University, Universidad Carlos III de Madrid, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Erasmus Students, Network

<https://www.lalaproject.org/>

Universidad Carlos III de Madrid, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca, The University of Edinburgh, Universidad Austral de Chile

Monitoreo de Políticas en A.A.

En colaboración con la Cátedra UNESCO-UOC Chair in Education&Technology for Social Change (Raffaghelli, Claugher, Sangrá, in press)

* LACE Project, Drachler & Greller (2016), Privacy and Learning Analytics. It's a DELICATE iSSUE

Monitoreo de Políticas en A.A.: Resultados

Dimensiones de análisis		EU-A [7]	EU-B [10]	EU-C [30]	AL-A [3]	AL-B [10]	AL-C [20]
Uso	Prevención de abandono	1,43	0	0,03	0	0	0
	Decisión docente	1,43	0,4	0,19	1	0	0
	Proceso Pedagógico	1,71	0,2	0,19	1	0	0
	Feed-back para la autoregulación	1	0,2	0,19	0	0	0
DELICATE Framework	Definición	1,71	0,2	0,22	2	0	0
	Explicación	1,71	0,1	0,16	1	0	0
	Legitimación	1,43	0,1	0,22	2	0	0
	Participación	0,57	0,1	0,09	1	0	0
	Consentimiento	1,43	0,2	0,06	0	0	0
	Anonimización	1,43	0,2	0,18	0	0	0
	Técnicas	1,28	0,2	0,12	2	0	0
	Presencia de externos	0,14	0,2	0,09	2	0	0

Moraleja

La tecnología (de AAp)

- No resuelve problemas
- No se responsabiliza por resultados finales
- *media* decisiones docentes y estrategias institucionales.

Herramientas UB

Actividades y Debate

¡Esta imagen de actividades y recursos de Moodle nos resulta muy familiar!

Lo que es generalmente menos familiar, es cómo usar cada una de las actividades, primer nivel de traducción de un diseño pedagógico, en sistemas de trazado de datos que luego pueden transformarse en visualizaciones diagnósticas e instrumentos de predicción y acción docente

CONTINGUTS

Introducció

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

 Crea una secció nova

 Tauler del curs

Tauler del curs

 Butlletí de qualificacions		
 PLD		
 Insígnies		
 Accessibility report		

¿Cuáles de estos instrumentos uso/he usado?

Parámetros del curso

Analítiques d'aprenentatge, un continent obscur?: decisió docent i pràctica pedagògica basada en dades

Edita els paràmetres del curs

Nom complet del curs

Analítiques d'aprenentatge, un continent obscur?: decisió dc

Nom curt del curs

AAp2020

Categoria del curs

Cursos per al professorat d'Universitat

Data d'inici del curs

15 de novembre 2019 00 00

Data de finalització del curs

14 de novembre 2020 00 00 Habilita

Número ID del curs

Visibilitat

Resultats

Format de curs

Aparença

Àrea de fitxers

Seguiment de compleció

Grups

Canvi de nom del rol

Etiquetes

Seguiment de compleció

Habilita el seguiment de la compleció

Los parámetros permiten definir los elementos que luego generaran datos para la visualización de acciones de los estudiantes, completamiento, eficacia, etc.

Participantes

1 Participants

Màster en [redacted]

Tauler / Els meus cursos / M [redacted]

Navegació

- ▼ Tauler
 - 🏠 Pàgina d'inici
 - > Pàgines del lloc
 - > Perfil
- ▼ Els meus cursos
 - ▼ M [redacted]
 - > Participants
 - 🏆 Insígnies
 - ✅ Competències
 - 📅 Qualificacions

Participants

No s'ha aplicat cap filtre

Inscriuiu usuari

Cerqueu per paraula clau o trieu un filtre

Nombre de participants: 28

Nom: **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cognoms: **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 »

Selecciona	Cognoms / Nom	Número ID	Rols	Grups	Últim accés al curs	Estat
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	6 dies 10 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	Mai	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	35 dies 6 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	68 dies 8 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	Mai	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️

Los participantes muestran los primeros elementos de análisis “crudos”, es decir datos trazados en la plataforma y directamente reportados. Sin embargo, hay un nivel de elaboración: la clasificación por estudiante.

1 Participants

Perfil del participante y registros

Raffaghelli Juliana Missatge

Més dades de l'usuari

[Edita el perfil](#)

Adreça electrònica
jraffaghelli@gmail.com

País
Espanya

Població
Barcelona

Número ID
nub56456

Miscel·lània

[Perfil complet](#)

[Entrades del blog](#)

[Anotacions](#)

[Els meus certificats](#)

[Missatges al fòrum](#)

[Debats del fòrum](#)

[Missatges a Open Forums](#)

[Debats d'Open Forum](#)

[Plans d'aprenentatge](#)

Informes

[Registres d'aviu](#)

[Tots els registres](#)

[Informe en esquema](#)

Privadesa i polítiques del lloc

[Resum de retenció de dades](#)

[Polítiques i acords](#)

Es bastante frecuente mirar el perfil de un alumno y sus registros para comprender si está participando activamente

Mostra les dades del gràfic

Hora	Nom complet de l'usuari	Usuari afectat	Context de l'esdeveniment	Component	Nom de l'esdeveniment	Descripció	Origen	Adreça IP
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Registres	5/ he visualizat l'informe dels registres de l'usuari	The user with id 152209 viewed the user log report for the user with id 152209.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Perfil de l'usuari mostrat	The user with id 152209 viewed the profile for the user with id 152209 in the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Anotacions mostrades	The user with id 152209 viewed the notes for the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:12	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Llista d'usuaris mostrada	The user with id 152209 viewed the list of users in the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:10	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 19:31	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:49	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Informe resum	5/ he visualizat l'informe de resum de qualificacions	The user with id 152209 viewed the overview report in the gradebook.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:48	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Informe del qualificador	5/ he visualizat l'informe del qualificador	The user with id 152209 viewed the grader report in the gradebook.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:47	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:46	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	5/ he mostrat la llista d'insignes	The user with id 152209 has viewed the list of available badges for the course with the id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	Alvarez Carulla Albert	Itaca Professional novell - Examen de la carteta docent	Qualificador	5/ he visualizat l'Open Grader	The user with id 152209 viewed the Open Grader for the course with id 21460 with grading area id 53563 and user id 19919.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, bàrri 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154

Informes de Moodle

Uso más frecuente

Participants

No s'ha aplicat cap filtre

Cerqueu per paraula clau o trieu un filtre

Nombre de participants: 29

Nom **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cognoms **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 »

Selecció	Cognoms / Nom	Número ID	Rols	Grups	Últim accés al curs	Estat
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Teacher	Sense grups	56 dies 3 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Teacher	Sense grups	58 dies 4 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Student	2019_572392_Q1_G1	6 dies 7 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Student	2019_572392_Q1_G1	2 dies 6 hores	Actiu

Uso menos frecuente: Selección de tipología de informes basados sobre “clicks” de los estudiantes y docentes sobre las distintas actividades y recursos del curso

Manual de Moodle Todos los participantes Todos los días Todas las actividades Todas las acciones

Nivel de formación Conseguir estos registros

Página: 1 2 (Siguiente)

Nombre completo del usuario	Affected user	Event context	Component	Nombre evento	Descripción	Origen	Dirección IP
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1

AulaFacil.com

Tauler / Els meus cursos / MDUPN-17/19 / Tauler

Per veure tots els informes d'Open Reports, heu d'activar Flash al navegador

Informes del curs Màster en Do... Tauler

Els gràfics del quadre de comandame

des dels últims 7 dies.

ACTIVITAT RECENT

No hi ha dades.

Activitat recent

Apunts al fòrum

Apunts al glossari

Apunts al wiki

Llista d'usuaris matriculats

Pendent de qualificar

Qualificacions de l'activitat

Resultats

SCORM

Tauler

APUNTS AL FÒ

Calificaciones del curso

El uso del sistema de calificación online de Moodle genera datos que se recogen luego en modo sintético en tablas (

The screenshot shows the Moodle course grade page interface. At the top, there is a navigation bar with several buttons: 'Surt del mode de pantalla completa', 'Torna al curs', and 'Mostra les activitats que requereixen qualificació'. To the right of these buttons is a breadcrumb trail showing 'Calificació final assignatura' followed by a redacted name. Below the navigation bar, the main content area is split into two columns. The left column contains the text 'No hi ha res per mostrar'. The right column is titled 'S'està qualificant' and contains a form for entering a grade. The form includes a label 'Qualificació (de 100)' and an empty input field. Below the input field is a section for 'Retroalimentació global:' with a rich text editor toolbar containing icons for bold (A), italic (I), underline (I), link, unlink, image, document, and list.

Boletín de calificaciones

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador Historial de qualificacions Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Estudiante

Curso

Actividades evaluadas

Cognoms		Nom	Número ID	Foro abierto de debate del...	Primera parte: Elaboración...	Elaboración del trabajo: Re...	Qüestionari d'estratègies d...
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	-	-	-	-
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	-	-	-	-
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	-	-	-	-
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	-	-	-	-
Mitjana total				-	-	-	-

AAp Descriptiva

Boletín de calificaciones

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador Historial de qualificacions Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Configuració del llibre de qualificacions

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Configuració del llibre de qualificacions Paràmetres de les qualificacions del curs Preferències: Informe del qualificador

Nom	Ponderacions	Qualificació màxima	Accions
Modelos Experimentales en Fisiología 2019-2020	-	-	Edita
Foro abierto de debate del curso	0,0	100,00	Edita
Primera parte: Elaboración Base de Datos	-	-	Edita

Cada actividad puede ser configurada en relación a su peso en el proceso de aprendizaje (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Boletín de calificaciones

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització [Categories i elements](#) [Ecales](#) [Qualificacions](#) [Lletres](#) [Importa](#) [Exporta](#)

[Informe del qualificador](#) [Historial de qualificacions](#) [Informe de resultats](#) [Informe resum](#) [Informe de vista única](#) [Informe d'usuari](#)

Escales del curs

Visualització [Categories i elements](#) [Escales](#) [Qualificacions](#) [Lletres](#) [Importa](#) [Exporta](#)

Escales personalitzades

Escala	Utilitzat	Edita
Qualitativa Muy bien, Bien, Correcto, Regular, Mal	Sí	

Escales estàndard

Escala	Utilitzat	Edita
Separate and Connected ways of knowing Mostly separate knowing, Separate and connected, Mostly connected knowing	Sí	

Cada actividad puede ser configurada en relación a su peso en el proceso de aprendizaje (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Boletín de calificaciones

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització **Categories i elements** Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador **Historial de qualificacions** Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Resultats utilitzats al curs

Resultats utilitzats al curs

Visualització **Categories i elements** Escales **Qualificacions** Lletres Importa Exporta

Resultats utilitzats al curs **Edita els resultats** Importa resultats

Resultats utilitzats al curs Resultats estàndard disponibles

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
Capacitat comunicativa
Capacitat creativa i emprenedora
Compromís ètic
Sostenibilitat
Treball en equip
competència 1

← Afegeix

Nivel superior conceptual de agrupación de datos, instrumento ofrecido por Moodle (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Insignias / Insígnies

Se trata de un nivel superior de agrupación de datos que se basa en actividades del alumno completadas (criterios) que orientan a un resultado. Pueden influir procesos de motivación y de autoregulación a través de la gamificación (Cucchiara et al., 2014; Raffaghelli, 2016)

Competencias/Competencies

Basado en la definición pedagógica de competencia, pone en relación actividades completadas en Moodle con un cierto nivel de conocimiento/pericia/habilidad definido teóricamente por el docente.

Implica un nivel de agrupamiento de datos más alto.

<https://docs.moodle.org/all/es/Competencias>

Phoebe Farthing

A1(ii) 123456789
CERFL - Proficiency

- Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.

Related competencies:
No other competencies have been related to this competency.

Activities

- Basic Introduction Task 2
- Basic Introduction Task 1
- Basic Introduction Task 3
- Basic Introduction Task 4

Review status
-

Proficient
Yes

Rating
Satisfactory

A1(ii) 123456789
Jump to competency ▼

Intelliboard

Herramienta propiamente dicha de AAp.

Muestra un “dashboard” al docente, es decir, visualizaciones agregadas de elementos del curso que pueden orientar la acción docente.

Intelliboard

Elemento 1:

Visión general sobre el avance del curso, permite comparar avance entre cursos, caliuficaciones, actividades

Intelliboard

Elemento 2:

Niveles de actividad.

Permite observar qué estudiantes están activos teniendo en cuenta sus accesos y tiempo transcurrido online.

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del curso

Permite observar

- a) la correlación entre las calificaciones y el nivel de participación en términos de tiempo pasado online;
- b) El nivel de participación en términos de registros de los estudiantes
- c) El progreso del estudiante a partir de las calificaciones parciales obtenidas

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del diseño del curso

Permite observar el uso de Recursos, Actividades y Temas (bloques de Moodle)

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del diseño del curso

Permite observar el uso de Recursos, Actividades y Temas (bloques de Moodle)

Personalized Learning Designer

CVUB Català (ca) ▾

- > Informes
- ⚙️ Configuració del llibre de qualificacions
- 📄 Qualificacions
- 📊 Resultats
- > Insígnies
- 🔒 Còpia de seguretat
- ↕ Restaura
- ↕ Importa
- ↶ Reinicia
- > Banc de preguntes
- 🗑️ Paperera de reciclatge
- 📄 Qualificador
- 📄 Informes
- 📄 **Personalized Learning Designer**

Recursos UB

- ☁️ Concentrador d'E-learning (CEL)
- 📄 Llistes de matrícula

Acceso

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Tauler / Els meus cursos / AAp2020

Analítiques d'aprenentatge, un component pedagògic basat en dades

Personalized Learning Designer

Activitat

Avisos i notícies ▾

Regles Historial

Afegeix una regla

<< primer < anterior següent > últim >> 50

S'ha trames el questionari o la tasca

Resposta al fòrum

Apunt a un tema del fòrum

S'ha afegit un usuari al grup

S'ha eliminat un usuari del grup

S'ha accedit al curs

Qualificació del curs modificada

Data i hora específiques

Esdeveniment recurrent

Data d'inici del curs

Mostrar tot ▾

Aplica el filtre

Mostrar tot

Els meus cursos Surt

Decisió docent i pràctica

Afegeix regla ?

Nom de la regla: *

Esdeveniments Condicions Accions

Selecciona el tipus de condició ▾ Afegeix ?

No s'han definit condicions per a aquesta regla. No cal especificar condicions si les accions sempre es disparen quan es produeix un esdeveniment.

Algunes condicions es poden comportar de maneres diferents segons si estan associades a esdeveniments recurrents/planificats o esdeveniments que dispara un usuari o una acció del curs. Per exemple, un esdeveniment planificat no disposa d'una activitat que el dispari.

Tot ▾ d'aquestes condicions s'han de complir. ?

Personalized Learning Designer

CVUB Català (ca) ▾

- > Informes
- ⚙️ Configuració del llibre de qualificacions
- 📄 Qualificacions
- 📊 Resultats
- > Insígnies
- 🔒 Còpia de seguretat
- ↕ Restaura
- ↕ Importa
- ↶ Reinicia
- > Banc de preguntes
- 🗑️ Paperera de reciclatge
- 📄 Qualificador
- 📄 Informes
- 📄 **Personalized Learning Designer**

Recursos UB

- ☁️ Concentrador d'E-learning (CEL)
- 📄 Llistes de matriculació

Acceso

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Tauler / Els meus cursos / AAp2020

Analítiques d'aprenentatge, un component pedagògic basada en dades

Personalized Learning Designer

Activitat

Avisos i notícies ▾

Regles Historial

Afegeix una regla

<< primer < anterior següent > últim >> 50

S'ha trames el questionari o la tasca

Resposta al fòrum

Apunt a un tema del fòrum

S'ha afegit un usuari al grup

S'ha eliminat un usuari del grup

S'ha accedit al curs

Qualificació del curs modificada

Data i hora específiques

Esdeveniment recurrent

Data d'inici del curs

Mostrar tot ▾

Aplica el filtre

Mostrar tot

Els meus cursos Surt

Decisió docent i pràctica

Afegeix regla ?

Nom de la regla: *

Esdeveniments Condicions Accions

Selecciona el tipus de condició ▾ Afegeix ?

No s'han definit condicions per a aquesta regla. No cal especificar condicions si les accions sempre es disparen quan es produeix un esdeveniment.

Algunes condicions es poden comportar de maneres diferents segons si estan associades a esdeveniments recurrents/planificats o esdeveniments que dispara un usuari o una acció del curs. Per exemple, un esdeveniment planificat no disposa d'una activitat que el dispari.

Tot ▾ d'aquestes condicions s'han de complir. ?

De estos instrumentos, ¿qué veo útil/me agradaría usar?

 Tauler del curs

 Butlletí de qualificacions		
 PLD		
 Insígnies		
 Accessibility report		

Práctica docente: recomendaciones para seguir trabajando

- Diseñar una actividad que use por lo menos un criterio de generación de datos desde la plataforma Moodle, y observar su impacto:
 - *En la comprensión docente de los problemas de didáctica y aprendizaje.*
 - *En la eficacia del diseño*
 - *En el desempeño de los estudiantes*
 - *En la prevención de problemas de aprendizaje*
- En lo posible, partir desde un problema de diseño o de aprendizaje existente/observado para orientar la selección de instrumentos base de AAp a usar.

Analíticas para informar el proceso de enseñanza

Objetivo Formativo :

Reconocer los datos trazados y su visualización en AAp como evidencia sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que el docente puede usar para informar su actividad profesional.

Actividades

- Iniciar un ciclo de diseño instruccional basándose en datos recogidos previamente a través de analíticas.
- Considerar los datos que el sistema dispone para informar los procesos de enseñanza y aprendizaje, e integrarlos al diseño instruccional

Recursos

- Instrumentos de analíticas a disposición en la institución
- SNOLA, Spanish Network of Learning Analytics <https://snola.es/>
- [Nguyen, Quan](#); [Rienties, Bart](#) and [ToeteneL, Lisette](#) (2017). Mixing and Matching Learning Design and Learning Analytics. In: *Learning and Collaboration Technologies: Technology in Education - 4th International Conference, LCT 2017 Held as Part of HCI International 2017 Vancouver, BC, Canada, July 9–14, 2017 Proceedings, Part II* (Zaphiris, Panayiotis and Ioannou, Andri eds.), Springer, pp. 302–316.

Pregunta para el Diseño Educativo: ¿Qué datos disponibles a partir de los contextos digitales en los que enseñó pueden ser útiles, económicos y justos para apoyar mis decisiones didácticas?

Analíticas para promover la capacidad de aprender a aprender

Objetivo Formativo :

Promover el conocimiento pedagógico de datos en los estudiantes para apoyar el aprendizaje autorregulado y autodirigido.

Actividades

- Al iniciar un ciclo de aprendizaje, introducir a los estudiantes las eventuales herramientas (como un dashboard o avisos de sistema) para aprender a aprender.
- Generar un evento de monitoreo de uso de estas herramientas
- Recoger en una discusión con los estudiantes las experiencias de uso de estas herramientas y anotar indicaciones de corrección.
- Comparar puntajes y comportamiento entre un grupo previo y un grupo actual de estudiantes.

Recursos

- Winnie (2018) Learning Analytics for Self-Regulated Learning.
DOI: 10.18608/hla17.021
- Groba et al. (2014) Using a Learning Analytics Tool for Evaluation in Self-Regulated Learning
DOI: 10.1109/FIE.2014.7044400

Pregunta para el Diseño Educativo ¿Qué aspectos de la manipulación de datos de aprendizaje pueden resultar relevantes para mis alumnos?

Analíticas para la reflexión sobre la calidad del aprendizaje

Objetivo Formativo :

Promover la conciencia crítica en los estudiantes sobre los datos generados a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hacia el análisis de la calidad educativa

Actividades

- Explicar qué es un dashboard y como funciona.
- Exponer los instrumentos de que se dispone o que el docente desea usar
- Discutir con los estudiantes el diseño del diseño instruccional, sus métricas, y lo que queda por fuera que sin embargo es de valor en el proceso educativo.
- Si es posible, ajustar el diseño a partir de las indicaciones de los estudiantes.
- Analizar, al finalizar un período de aprendizaje, las experiencias de uso de los estudiantes.
- Recoger opiniones de Evaluación Estudiantil de la Enseñanza incluyendo los instrumentos de analíticas ofrecidos.

Recursos

- DELICATE:
<http://www.laceproject.eu/blog/ethics-privacy-in-learning-analytics-a-delicate-issue/>
- Whitelock-Wainwright, A., Gasevic, D., & Tejeiro, R. (2017, March). [What do students want?: towards an instrument for students' evaluation of quality of learning analytics services.](#) In *LAK* (pp. 368-372).

Pregunta para el Diseño Educativo: ¿Qué sistemas de datos y analíticas podrían ser compartidos y discutidos con los estudiantes para analizar la calidad del proceso educativo?

Analíticas para la reflexión sobre la eficacia de un curso

Objetivo Institucional :

Promover la conciencia crítica en la institución sobre los datos generados a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hacia el análisis de la calidad educativa

Actividades

- Explicar qué es un dashboard y como funciona.
- Exponer los instrumentos de que se dispone o que el docente desea usar
- Discutir con los colegas el diseño instruccional, las métricas a usar, y lo que queda por fuera que sin embargo es de valor en el proceso educativo.
- Si es posible, ajustar el diseño a partir de las indicaciones de los estudiantes.
- Analizar, al finalizar un curso, los resultados de impacto para la institución.
- Recoger opiniones de Evaluación Estudiantil de la Enseñanza incluyendo los instrumentos de analíticas ofrecidos.

Recursos

- DELICATE:
<http://www.laceproject.eu/blog/ethics-privacy-in-learning-analytics-a-delicate-issue/>
- Whitelock-Wainwright, A., Gasevic, D., & Tejeiro, R. (2017, March). [What do students want?: towards an instrument for students' evaluation of quality of learning analytics services.](#) In *LAK* (pp. 368-372).

Pregunta para el Diseño Educativo: ¿Qué sistemas de datos y analíticas podrían ser compartidos y discutidos con los estudiantes para analizar la calidad del proceso educativo?

Conclusiones y Discusión

- ¿En qué medida es factible trabajar en una óptica de uso de AAp para apoyar procesos de aprendizaje en mi institución?
- ¿Qué conjuntos de datos educativos son accesibles y usables en el breve, medio y largo plazo?
- ¿Cuáles son los problemas críticos que podría enfrentar ante el uso de los datos de estudiantes (recogidos del proceso de aprendizaje/administración)?

¿Preguntas?
¡Muchas Gracias!

References @Mendeley group: <https://www.mendeley.com/community/big-data-open-data-data-literacy/>

Juliana E. Raffaghelli
jraffaghelli@uoc.edu

Ilustraciones de Santiago Raffaghelli

